

ÖZBEKÇE-TÜRKÇE SÖZLÜKÇÜLÜK VE BÜYÜK ÖZBEKÇE TÜRKÇE SÖZLÜK

Prof. Dr. Hüseyin BAYDEMİR
Atatürk Üniversitesi
hbaydemir@atauni.edu.tr

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17387600>

Doğu Türkçesi ve Batı Türkçesini temsil eden lehçeler arasında Özbekçe ve Türkiye Türkçesinin ayrı bir önemi vardır. Özbekçe ve Türkiye Türkçesi imparatorluk dili tecrübesine sahip olmakla birlikte asırlar boyunca yazı dili olma ayrıcalığına da sahiptir. Ali Şîr Nevaî'ler, Yunus Emre'ler söz sultanlığına bu iki lehçenin gücüyle hükmetmişlerdir. Bu iki lehçe arasında eski dönemlerde Çağatayca-Osmanlıca sözlükler hazırlanmıştır. Yirminci yüzyılda ise özellikle Özbekistan'ın bağımsızlığından sonra iki lehçe arasında yeni sözlükler hazırlama gereği duyulmuştur. Bu ihtiyaçtan dolayı 1990'lı yıllardan itibaren Özbekçe ve Türkiye Türkçesiyle ilgili ilk sözlükler hazırlanmaya başlanmıştır. İlk çalışmaların Türkiye'de değil Özbekistan'da yapıldığı bilinmektedir. Bu bildiriye sadece bağımsızlıktan sonraki dönemde hazırlanan Özbekçe-Türkçe sözlükler üzerinde durulacaktır. Türkçe-Özbekçe sözlükler bildirimizin konusu değildir. Bildirimize konu olan sözlükler sırasıyla şunlardır:

1. Yusuf, Berdaq (1993). *Türkcha- o'zbekcha va o'zbekcha-türkcha lug'at*. Toshkent: O'zbekiston nashriyoti, 416 s.

Bu alandaki ilk çalışma Berdaq Yusuf tarafından 1993 yılında Taşkent'te neşredilen *Türkcha- O'zbekcha va O'zbekcha-Türkcha Lug'at*'tir. Sözlüğün ikinci bölümü olan Özbekçe-Türkçe kısmında yaklaşık 8.000 madde başı yer almaktadır. Kelimeler seçilerek alınmış ve sadece en yaygın anlamı verilmiştir. Kelimelerin okunuşları da ayrı bir sütunda verilmiştir. Sözlüğün sonunda kısaca Türkiye Türkçesi gramerine yer verilmiştir.

2. Mahmud, Nizomiddin ve Yaman, Ertug'rul (1993). *Turkcha-o'zbekcha, o'zbekcha-turkcha lug'at*. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 319 s.

Bu alanda yapılan ikinci çalışma da aynı yıl içinde Taşkent'te yayımlanır. Bu sözlük de tertibi ve hacmi cihetinden bir öncekine çok yakındır. Kelimeler sözlüğe seçilerek alınmış ve en temel anlamları verilmiştir. Kelimelerin okunuşları da ayrı bir sütunda verilmiştir. Sözlüğün So'z boshi kısmında belirtildiğine göre eserde toplam 12-13 bin dolayında madde başı mevcuttur. Özbekçe-Türkçe kısmında 6.000 dolayında

madde olduğu tahmin edilebilir. Bu ilk iki sözlük yıllar boyunca alandaki temel ihtiyacı gidermesi bakımından çok değerlidir.

3. Yusuf, Berdak; Tulum, Mehmet Mahur (1994). *Özbekistan Türkçesi - Türkiye Türkçesi / Türkiye Türkçesi - Özbekistan Türkçesi Sözlük*. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 417 s.

Bu sözlük, kapsamı ve metodolojisi yönünden Berdak Yusuf'un 1993 yılında Taşkent'te neşrettiği sözlükten farklı değildir. Aynı eserin Türkiye'de bastırılmış versiyonu denilebilir. Sözlüğün sonunda kısaca Özbekçenin gramerine de yer verilir.

4. Öztürk, Tuncay vd. (1997). *Özbekçe-Türkçe ve Türkçe-Özbekçe İzahlı Lugat*. Taşkent: Fan nashriyoti bosmaxonasi, 661 s.

Geniş bir ekiple hazırlandığı anlaşılan bu eser, öncekilere nazaran biraz daha kapsamlıdır. Sözlüğün Özbekçe-Türkçe kısmında 8000 madde başı bulunmaktadır. Bu sözlükte de kelimeler seçilerek alınmış ve kelimelerin en temel anlamları yazılmıştır. Bir sütunda anlam, diğer sütunda ize açıklama mevcuttur.

5. Yaman, Ertuğrul ve Mahmud, Nizamiddin (1998). *Özbek Türkçesi - Türkiye Türkçesi ve Türkiye Türkçesi - Özbek Türkçesi Karşılıklar Kılavuzu*. Ankara: TDK Yayınları, XIII + 287 s.

Bu sözlük, kapsamı ve metodolojisi yönünden aynı ekibin 1993 yılında Taşkent'te neşrettiği ilk sözlükten metodolojik olarak farklı değildir. Aynı eserin ilave ve tashihlerle birlikte Türkiye'de bastırılmış yeni versiyonu denilebilir. Söz Başı kısmında belirtildiğine göre 13-14 bin dolayında madde başı mevcuttur. Özbekçe-Türkçe kısmında 7.000 dolayında madde olduğu tahmin edilebilir.

6. Gültekin, Mevlüt; Yoldaş, M. Asıf. (2002). *Afganistan Özbekçesi-Türkçe Sözlük*. Ankara: Nobel Yayınları, VII + 247 s.

Doğrudan Afganistan Özbekçesiyle ilgili olarak Türkiye'de yayımlanmış ilk sözlük çalışmasıdır. Transkripsiyonlu Latin harfleriyle tertip edilen eserde 4.000 dolayında madde başı olduğu tahmin edilmektedir. Sözlük dizini özellikle Seripul vilayeti Özbek ağzı esas alınarak hazırlanmıştır. Kelimelerin en temel anlamları verilmiş ve örnek cümleler içinde kullanılmıştır. Eserin sonunda kısaca yer

adları, kız adları ve erkek adları dizini mevcuttur.

7. Üşenmez, Emek, Boltabayev, Saidbek ve Tuğlacı, Gülşah (2016). *Özbekçe - Türkçe Sözlük*. (Ed. Emek Üşenmez). İstanbul: TDAV Yayınları, 562 s.

2016 yılında İstanbul'da basılan bu eser, benzerleri içinde en kapsamlı sözlük olarak öne çıkmaktadır. Madde başları hem Özbek Latin hem de Özbek Kiril harfleriyle yazılmıştır. Özbekçe Türkçe sözlükler içinde Özbek Latin harflerinin

kullanıldığı ilk eserdir. Sözlük dizini Özbek Latin alfabesine göre sıralanmıştır. Bundan önceki sözlüklerde Özbek Kiril alfabesine göre sıralanmıştır. Sözlükte yaklaşık olarak 23.000 madde başı bulunmaktadır. Sözlükte yer yer madde içinde de birleşik kelimelere yer verilmiştir. Kelimeler seçilerek alınmış ve en yaygın anlamlarına yer verilmiştir. Türkiye’de bu alanda uzun yıllar en temel sözlük olarak hizmet etmiştir.

8. Koraş, Hikmet; Açık, Fatma; Öztürk, Zamira (2023). *Özbek Türkçesi Türkiye Türkçesi Sözlük*. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, VIII + 1205 s.

2023 yılında Ankara’da neşredilen bu sözlükte yaklaşık 22.000 dolayında madde başı olduğu tahmin edilmektedir. Sözlükte yer yer madde içinde de birleşik kelimelere yer verilmiştir. Kelimeler seçilerek alınmış ve en yaygın anlamlarına yer verilmiştir. Sözlükte yöntem olarak bazı kelimelerin Türkiye Türkçesindeki karşılığı yer alırken bazı kelimelere karşılık yerine açıklama yazılmıştır. Madde başları Özbek Kiril ve

Özbek Latin harfleriyle yazılmış olup sözlük Kiril alfabesi sırasına göre tertip edilmiştir.

9. Baydemir, Hüseyin; İldırı, Nursan (2025). *Büyük Özbekçe Türkçe Sözlük*. Ankara: TDK Yayınları, 1278 s.

Bu sözlükte 41.460 madde başı vardır. Madde başları içinde 55.000’in üzerinde birleşik ad, birleşik fiil, dua, beddua, deyim vb. kalıp sözler olmak üzere toplamda 100.000’e yakın sözlük birimi bulunmaktadır. Bu sözlük birimleri, gerçek ve mecaz anlamlarıyla birlikte 300.000 civarında anlam içermektedir. Ayrıca bu anlamları pekiştirecek 15.000’e yakın örnek cümle ve ifade yer almaktadır.

Sözlüğe, deyimler, dualar, kargışlar vb. kalıp sözler de alınmıştır. Madde başı

olan kelimenin bütün anlamları yazıldıktan sonra, madde içinde abecesel sıra ile en son deyimler vb. kalıp sözlere yer verilmiştir. Sözlüğün hacmini gereksiz yere

artırmamak için, varyant olan deyimlerin farklı kelimeleri yay ayraç içinde yazılmıştır. Örneğin **boshni xam qilmoq** ya da **kallani xam qilmoq** deyimleri varyant olduğu için kısaca **boshni (kallani) xam qilmoq** şeklinde yazılmış ve anlamı bir kere verilmiştir. Hangi maddenin içine yerleştirilmişse diğer yerlerden oraya göndermeler yapılmıştır.

Yay ayraç içindeki kısım yalnız kendinden önceki tek sözcüğün alternatifidir. Mesela **surat bo'lib qolmoq** ve **surat bo'lib qotib qolmoq** deyimleri varyanttır. Bu varyantlar sözlükte şu şekilde yazılmıştır: **surat bo'lib (bo'lib qotib) qolmoq**.

Bu yöntem, çok varyantlı deyimlerin yazımında ve sözlüğün hacminin artırılmaması bakımından önemli derecede avantaj sağlamıştır. Örneğin *oyog'iga bolta urmoq, ildiziga bolta urmoq, tagiga bolta urmoq, tomiriga bolta urmoq, oyog'iga bolta qo'ymoq, ildiziga bolta qo'ymoq, tagiga bolta qo'ymoq, tomiriga bolta qo'ymoq, oyog'iga tesha urmoq, ildiziga tesha urmoq, tagiga tesha urmoq, tomiriga tesha urmoq, oyog'iga tesha qo'ymoq, ildiziga tesha qo'ymoq, tagiga tesha qo'ymoq, tomiriga tesha qo'ymoq* deyimlerinin hepsi bir varyanttır ve bunların tamamı sözlükte şu şekilde yazılarak kısaltılmıştır: **oyog'iga (ildiziga, tagiga, tomiriga) bolta (tesha) urmoq (qo'ymoq)**.

Deyimlerin varyantları yay ayraç yöntemiyle gösterilemediği durumlarda, varyantlar art arda yazılarak noktalı virgülle ayrılmıştır: **ko'ngilga yaqin olmoq; ko'nglini yaqin tutmoq** vs.

Deyimlerin anlamları yazılırken elden geldiğince Türkiye Türkçesindeki varyantları verilmeye çalışılmıştır. Varyantının tespit edilemediği durumlarda anlamı yazılmıştır. Örneğin: **alifni kaltak deyolmaslik** elifi görse mertek sanmak; **bir qoshiq suv bilan yutsa bo'ladigan** bir içim su; **do'ppini almashtirgandek** tereyağından kıl çeker gibi; **eti sizniki, suyagi bizniki** eti sizin kemiği bizim; **qordan qutulib yomg'irga tutilmoq** yağmurdan kaçarken doluya tutulmak; **olma pish og'zimga tush** armut piş, ağzıma düş; **o'tga (olovga) kerosin sepmoq** yangına körükle gitmek; **pichoq borib suyakka qadalmoq** bıçak kemiğe dayanmak; **six ham kuymasın kabob ham** ne şiş yansın ne kebab; **so'qir ko'zga surma** kel başa şimşir tarak...

Sözlükte atasözlerine yer verilmemiştir fakat bazen atasözleri örnek cümle olarak kullanılmıştır. Bu durumda yay ayraç içinde atasözü olduğu belirtilmiştir: **Qarg'a qarg'aning ko'zini cho'qimaydi** “karga karganın gözünü oymaz; it itin kuyruğuna basmaz” (atasözü).

Sözlükte, ansiklopedik sözlük mantığı da gözetilmiştir. Herhangi bir kavramla ilgili olan birleşik adların aynı madde içinde toplanmasına çalışılmıştır. Mesela, aşağıdaki ünsüz adları **bo'g'iz, jarangli, jarangsiz** vs. madde başlarının içinde

dağınk olarak değil; hepsi **undosh** madde başının içinde bir arada verilmiştir. Bu yöntemin, belli alanlarda çalışanlar için kolaylık sağlayacağı düşünülmüştür:

saylov a. huk. Seçim. **saylov natijalari** “seçim sonuçları” ... **markaziy saylov komissiyasi** merkez seçim kurulu, **okrug saylov komissiyasi** bölge seçim kurulu, **saylov byulleteni**; **byulleten** oy pusulası, **saylov huquqi** seçme ve seçilme hakkı, **saylov komissiyasi** seçim kurulu, **saylov kuzatuvchisi** seçim gözlemcisi, **saylov kvotasi** seçim barajı, **saylov qutisi** seçim sandığı, **saylov okrugi** seçim bölgesi, seçim çevresi, **saylov (saylov oldi) kampaniyasi** seçim kampanyası, **saylov uchastkasi** oy verme yeri, seçim merkezi.

Sözlüğün sonuna bir de yer adları dizini eklenmiştir. Bu dizinde ülkeler, büyük başkent ve şehirler, önemli görülen coğrafi adlar ve diğer bölgesel yer adları olmak üzere altı yüzün üzerinde özel adın Özbek Türkçesi ve Türkiye Türkçesindeki yazımları yer almaktadır. Bazı adlar geçmiş dönemlere ait metinlerde farklı şekillerde (*Ovrupo, Yevropa, Yevrupa* veya *Rossiya, Rusiya* gibi) yazıldığı için dizine hepsi alınmıştır. İki lehçe arası bazı çevirilerde, kaynak metin ve çeviri metinde yer adlarının aynen yazıldığı gözlemlenmiştir. Karışıklığın önüne bir ölçüde geçebilmek için böyle bir dizinin faydalı olacağı düşünülmüştür. Örneğin: **Afina** - Atina; **Araks daryosi** - Aras Nehri; **Azov dengizi** - Azak Denizi; **Buxarest** - Bükreş; **Chili** - Şili; **Dunay daryosi** - Tuna Nehri; **Fors qo'ltig'i** - Basra Körfezi; **Gaaga** - Lahey; **Kichik Osiyo** - Anadolu; **O'rta dengiz** - Akdeniz; **Tigr daryosi** - Dicle Nehri; **Zakavkaziya** – Transkafkasya...

Sözlükte yer yer gramatikal bilgilere de yer verilmiştir. Bu yöntemin, sözlük yardımıyla çeviri yapacak olanlara önemli derecede kolaylık sağlayacağı düşünülmüştür. **Örnek 1:**

bermoq f. 1. ... 6. db. Birleşik fiil oluşturur. **yordam bermoq** yardım etmek **7. db.** Tasvirî fiil yapar. **-(I)b** zarf fiil ekinden sonra geldiğinde: 1) eylemin başkası için gerçekleştirildiğini gösterir: **Yulduz Usmonova o'z hisobidan xizmatchisiga to'y qilib berdi** Yıldız Osmanova, masraflarını kendi üstlenerek yardımcısına düğün yapıverdi 2) asıl fiilin anlamını pekiştirir **biz haykal oldiga borsak, u yerdagi militsiya xodimi baqirib berdi** biz heykelin yanına gidince oradaki güvenlik görevlisi bağırıverdi. **Örnek 2:**

jon a. 1. ... 11. db. İsimlere ek gibi eklendiğinde **+clg'lm** anlamı katar. **onajon** anneciğim **bobojon** dedeciğim. **Örnek 3:**

yo'q 1. ... 4. db. Fiile olumsuzluk anlamı katar. **Toshkentga borganim yo'q** Taşkent'e gitmedim. **Örnek 4:**

nafaqat e. (Bu son çekim edatının Türkiye Türkçesinde bire bir karşılığı bulunmamaktadır. Türkiye Türkçesinde “sadece ... değil” kalıbına denk gelmektedir.

Ancak Özbek Türkçesinde “nafaqat” yapısının geçtiği örneklerde anlam bütünlüğünü sağlamak açısından ikinci cümlede genellikle “balki, balkim, biroq” gibi cümle başı bağlaçlarının kullanıldığı ve bu ifadelerin Türkiye Türkçesine aktarılırken “aynı zamanda” ifadesinin anlamını karşıladığı görülmektedir. Bazı yapılarda “balki, biroq, balkim” gibi cümle başı bağlaçları kullanılmasa bile -anlam bütünlüğünü sağlamak açısından- ikinci cümlenin aktarımı yapılırken “aynı zamanda” ifadesini de kullanmak gerekir.) sadece ... değil, aynı zamanda ... *Maqola yakunida aytilganidek, SHavkat Mirziyoyevning Dushanbega tashrifi nafaqat mintaqada, balki dunyoda katta umid uyg'atmoqda* Makalenin sonunda söylenildiği gibi, Şavkat Mirziyoyev'in Duşanbe'ye gelişi sadece bölgede değil, aynı zamanda dünyada büyük bir ilgi uyandırmaktadır. **Örnek 5:**

nafar a. (İnsanların sayılmasında, sayı sıfatından sonra kullanılarak tane, adet anlamı verir. Türkiye Türkçesinde insanlar “tane, adet” gibi sözcüklerle nitelendirilmediği için, çeviri sırasında bu kelime atlanılabılır.) Tane, adet. *to'rt nafar yasovul* dört (tane) muhafız *yuz nafar askar* yüz (tane) asker

Sonuç

İlki 1993 yılında, sonuncusu ise 2025 yılında matbu olarak basılarak neşredilmiş toplam 9 tane Özbekçe-Türkçe sözlük çalışması mevcuttur. Bunlar içinde ilk çalışmaların Özbekistan'da yapıldığı ve Taşkent'te basıldığı görülmektedir. 1993 yılından 1998 yılına kadar Özbekistan ve Türkiye'de toplam beş sözlük basılmıştır. Bunlardan ilk ikisi 1993 yılında Taşkent'te, üçüncüsü 1994 yılında İstanbul'da; dördüncüsü 1997 yılında Taşkent'te ve beşincisi 1998 yılında Ankara'da basılmıştır. İlk beş sözlük metodolojik olarak da hacim bakımından da birbirine benzemektedir. Bunlara bu alandaki *birinci kuşak sözlükler* demek mümkündür. Bu birinci kuşak sözlüklerin hepsinde Özbekçe-Türkçe kısmındaki madde başı sayısı on binden daha azdır ve hepsi Özbek Kiril harflerine göre tertip edilmiştir. Birinci kuşak sözlükler sınırlı sayıda madde ihtiva etseler de alandaki ilk eserler oldukları için yıllar boyunca temel başvuru eseri olarak hizmet etmişlerdir. Birinci kuşak sözlüklerin bir başka ortak özelliği de hepsinin hem Özbekçe-Türkçe hem de Türkçe-Özbekçe sözlük şeklinde iki yönlü hazırlanmış olmasıdır. Birinci kuşak sözlüklerin bir diğer ortak özelliği de -biri hariç hepsinde- kelimelerin okunuşlarıyla birlikte verilmiş olmasıdır. İlk dönemlerde buna gerçekten ihtiyaç vardı. Bu ihtiyaca binaen böyle bir yolun izlendiği anlaşılmaktadır. 1997 yılında basılan sözlükte ise kelimelerin okunuşu yerine anlamları kısaca izah edilmiştir. 2002 yılında Afganistan Özbekçesiyle ilgili olarak Ankara'da basılan sözlük metodolojik olarak birinci ve ikinci kuşak sözlükler arasında bir geçiş basamağı oluşturmaktadır. Bütün Afganistan Özbekçesini değil de sadece Seripul vilayetinin Özbekçesini temsil etmesi bu sözlüğü biraz ağız

arařtırmalarına yaklařtırmaktadır. Madde bařı sayısı itibariyle de diđerlerinden çok daha az olduđu için cep boyda basılmıř olan sözlük bu yönü ve Afganistan Özbekçesiyle ilgili olması yönüyle de diđer sözlüklerden ayrıřmaktadır. Sözlükte kelimelerin temel anlamlarının verilmesi bu eseri birinci kuřak sözlüklere; Latin alfabesine göre tertip edilmesi ve örnek cümleler ihtiva etmesi ise ikinci kuřak sözlüklere yaklařtırmaktadır.

İkinci kuřak diye adlandıracađımız sözlükler ise 2016, 2023 ve 2025 yıllarında ilki İstanbul ve son ikisi Ankara'da basılan eserlerdir. Bunların üçünde de madde bařı sayısının 20.000'in üzerinde olması, bu sözlüklerle daha derin çevirilerin yapılabileceđini göstermektedir. 2025 yılında basılan sözlükte madde bařı sayısısı 41.000'in üzerinde olup tespit edilebilen bütün sözlük birimleri sözlüğe dahil edilmiřtir. Özbekçe-Türkçe sözlükçülüđün ilk bařlarda en çok kullanılan kelimeler seçilerek bařladıđı; zamanla daha fazla kelime seçilerek devam ettiđi ve son ařamada bütün sözlük birimlerinin dahil edilmesiyle yeni bir döneme adım attıđı görölmektedir. İkinci kuřak sözlüklerin üçünde de Özbekçe kelimelerin Latin harfleriyle yazımına da yer verilmiřtir. 2016 yılında basılan sözlükte madde bařları Özbek Latin + Özbek Kiril sırasıyla; 2023 yılında basılan sözlükte ise Özbek Kiril + Özbek Latin sırasıyla yazılmıřtır. 2025 yılında basılan son sözlükte ise sadece Latin alfabesi kullanılmıřtır. Özbekçe-Türkçe sözlükçülüđün Kiril alfabesiyle bařlayıp zamanla Kiril + Latin ve en son olarak da sadece Latin alfabesine evrilerek devam ettiđi görölmektedir. İkinci kuřak sözlüklerin bir diđer benzer tarafı da yer yer örnek kullanımlara ve birleřik kelimelere, deyimlere, kalıp sözlere de yer vermeleridir. İkinci kuřak sözlükleri birinci kuřaktakilerden ayıran en önemli özelliklerden biri de kelimelerin temel anlamlarının yanı sıra yan anlamları veya mecaz anlamlarına da yer verilmesi; kelimeleri görevlerine, alanlarına veya kökenlerine göre de kodlamasıdır. Bu da sürecin zaman içinde modern sözlükçülüđe dođru kaydını göstermektedir.

Kaynaklar

1. Baydemir, Hüseyin; İldırı, Nursan (2025). *Büyük Özbekçe Türkçe Sözlük*. Ankara: TDK Yayınları, 1278 s.
2. Gültekin, M.; Yoldař, M. Asıf. (2002). *Afganistan Özbekçesi-Türkçe Sözlük*. Ankara: Nobel, VII + 247 s.
3. Korař, Hikmet; Açıık, Fatma; Öztürk, Zamira (2023). *Özbek Türkçesi Türkiye Türkçesi Sözlük*. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, VIII + 1205 s.
4. Mahmud, Nizomiddin ve Yaman, Ertug'rul (1993). *Turkcha-o'zbekcha, o'zbekcha-turkcha lug'at*. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 319 s.
5. Öztürk, Tuncay vd. (1997). *Özbekçe-Türkçe ve Türkçe-Özbekçe İzahlı Lugat*. Tařkent: Fan nashriyoti bosmaxonasi, 661 s.
6. Üřenmez, Emek, Boltabayev, Saidbek ve Tuđlacı, Gülřah (2016). *Özbekçe - Türkçe Sözlük*. (Ed. Emek Üřenmez). İstanbul: TDV Yayınları, 562 s.

7. Yaman, Ertuğrul ve Mahmud, Nizamiddin (1998). *Özbek Türkçesi - Türkiye Türkçesi ve Türkiye Türkçesi - Özbek Türkçesi Karşılıklar Kılavuzu*. Ankara: TDK Yayınları, XIII + 287 s.
8. Yusuf, Berdaq (1993). *Türkcha- o'zbekcha va o'zbekcha-türkcha lug'at*. Toshkent: O'zbekiston nashriyoti, 416 s.
9. Yusuf, Berdak; Tulum, Mehmet Mahur (1994). *Özbekistan Türkçesi - Türkiye Türkçesi / Türkiye Türkçesi - Özbekistan Türkçesi Sözlük*. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 417 s.

